

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Lina Esther Ríos Vega

lina.rios@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5129-9757>

Universidad de Ciencias Médicas. Facultad No 2. Santiago de Cuba.
Cuba

Esp. Ana Selva Capdesuñer

anaselva@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0009-0005-7119-6770>

Universidad de Ciencias Médicas. Facultad No 2. Santiago de Cuba.
Cuba.

Lic. Deisy Marañón Díaz

deisy.m@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8265-1012>

Universidad de Ciencias Médicas. Facultad No 2. Santiago de Cuba.
Cuba.

Cómo citar este texto:

Ríos Vega, L. E., Selva Capdesuñer, A., Marañón Díaz, D. (2024) Evaluación de la estrategia de gestión ambiental desarrollada en Ciencias Médicas. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 83-101. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555081>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADA EN CIENCIAS MÉDICAS

Lina Esther Ríos Vega

Universidad de Ciencias Médicas. Facultad No 2. Santiago de Cuba. Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-5129-9757>
lina.rios@infomed.sld.cu

Ana Selva Capdesuñer

Especialista de primer y segundo grado en Medicina General Integral. Universidad de Ciencias Médicas. Facultad No 2. Santiago de Cuba. Cuba
<https://orcid.org/0009-0005-7119-6770>
anaselva@infomed.sld.cu

Deisy Marañón Díaz

Lic. En Inglés Universidad de Ciencias Médicas. Facultad No 2. Santiago de Cuba. Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-8265-1012>
deisy.m@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: lina.rios@infomed.sld.cu

RESUMEN

Coadyuvar al desarrollo económico y social sobre bases sustentables, tal como se establece en la gestión y política ambiental cubana, hace impostergable constatar el deber social de las organizaciones para con el medioambiente. El Sistema de Gestión Ambiental se enfoca integral y activamente en los aspectos ambientales, garantiza una visión homogénea del problema en todas las áreas de la organización, permite el establecimiento de metas y objetivos ambientales concretos. La puesta en práctica en la formación de los futuros médicos propicia brindar un servicio sostenible a la sociedad desde la cultura de la salud pública hasta la necesidad de modificar el comportamiento ambiental de estudiantes y trabajadores. De esta forma en La facultad de Medicina No.2 de Santiago de Cuba, se pone en práctica un sistema de gestión ambiental a partir del año 2021 por un período de cuatro años. Se parte del diagnóstico realizado en el área de resultados claves donde por el método de renqueo se detectaron dos problemas principales. Se aplicaron métodos teóricos y empíricos durante la evaluación y se obtuvo como resultados que a pesar de que más del 70 % del personal que se le aplicó la prueba de desempeño examinados dominaban los procedimientos metodológicos para la formación en salud ambiental; la calidad de la ejecución de la estrategia de gestión medio ambiental se encuentra afectada, porque aún persisten insuficiencias en los recursos materiales y tecnológicos; así como desconocimiento sobre cultura científica ambiental en los estudiantes, y trabajadores.

Palabras clave: Estrategia, Gestión ambiental, Medio ambiente, evaluación, responsabilidad social.

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRATEGY DEVELOPED IN MEDICAL SCIENCES

Abstract

Contributing to economic and social development on sustainable bases, as established in Cuban environmental management and policy, makes it imperative to confirm the social duty of

organizations towards the environment. The Environmental Management System focuses comprehensively and actively on environmental aspects, guarantees a homogeneous vision of the problem in all areas of the organization, and allows the establishment of specific environmental goals and objectives. The implementation in the training of future doctors encourages providing a sustainable service to society from the culture of public health to the need to modify the environmental behavior of students and workers. In this way, at the Faculty of Medicine No. 2 of Santiago de Cuba, an environmental management system is being implemented starting in 2021 for a period of four years. It is based on the diagnosis carried out in the area of key results where two main problems were detected by the ranking method. Theoretical and empirical methods were applied during the evaluation and the results obtained were that although more than 70% of the personnel who took the performance test were proficient in the methodological procedures for training in environmental health, the quality of the execution of the environmental management strategy is affected, because there are still insufficiencies in material and technological resources, as well as a lack of knowledge about environmental scientific culture in students and workers.

Keywords: Strategy, Environmental management, Environment, evaluation, social responsibility.

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GESTÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA NAS CIÊNCIAS MÉDICAS

Resumo

Contribuir para o desenvolvimento económico e social em bases sustentáveis, tal como estabelecido na gestão e política ambiental cubana, torna urgente confirmar o dever social das organizações para com o meio ambiente. O Sistema de Gestão Ambiental foca de forma abrangente e ativa os aspectos ambientais, garante uma visão homogénea do problema em todas as áreas da organização e permite o estabelecimento de metas e objetivos ambientais específicos. A implementação na formação dos futuros médicos incentiva a prestação de um serviço sustentável à sociedade desde a cultura da saúde pública até a necessidade de modificação do comportamento ambiental de estudantes e trabalhadores. Desta forma, na Faculdade de Medicina nº 2 de Santiago de Cuba, é colocado em prática um sistema de gestão ambiental a partir de 2021 por um período de quatro anos. Baseia-se no diagnóstico realizado na área de resultados-chave onde foram detectados dois problemas principais pelo método hobbling. Durante a avaliação foram aplicados métodos teóricos e empíricos e obtiveram-se resultados que apesar de mais de 70% do pessoal submetido ao teste de desempenho examinado dominar os procedimentos metodológicos de formação em saúde ambiental; A qualidade da execução da estratégia de gestão ambiental é afetada, porque ainda persistem deficiências de recursos materiais e tecnológicos; bem como a falta de conhecimento sobre a cultura científica ambiental em estudantes e trabalhadores.

Palavras-chave: Estratégia, Gestão Ambiental, Meio Ambiente, avaliação, responsabilidade social.

ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DÉVELOPPÉE EN SCIENCES MÉDICALES

Résumé

Contribuer au développement économique et social sur des bases durables, comme l'établit la gestion et la politique environnementale cubaines, rend urgente la confirmation du devoir social des organisations envers l'environnement. Le système de gestion environnementale se concentre de manière globale et active sur les aspects environnementaux, garantit une vision homogène du problème dans tous les domaines de l'organisation et permet l'établissement de buts et d'objectifs environnementaux spécifiques. La mise en œuvre dans la formation des futurs médecins encourage à rendre un service durable à la société depuis la culture de la santé publique jusqu'à la nécessité de modifier le comportement environnemental des étudiants et des travailleurs. Ainsi, à la Faculté de Médecine n°2 de Santiago de Cuba, un système de gestion environnementale est mis en pratique à partir de 2021 pour une durée de quatre ans. Il s'appuie sur le diagnostic réalisé dans le domaine de résultats clés où deux problèmes principaux ont été détectés par la méthode du boitillage. Des méthodes théoriques et empiriques ont été appliquées au cours de l'évaluation et les résultats ont été obtenus, malgré le fait que plus de 70 % du personnel ayant subi le test de performance examinait maîtrisait les procédures méthodologiques de formation en santé environnementale ; La qualité de l'exécution de la stratégie de gestion environnementale s'en trouve affectée, car des carences en ressources matérielles et technologiques persistent ; ainsi que le manque de connaissances sur la culture scientifique environnementale chez les étudiants et les travailleurs.

Mots-clés : Stratégie, Gestion environnementale, Environnement, évaluation, responsabilité sociale.

INTRODUCCIÓN

Desde la década del 60 se plantea la necesidad de una adecuada gestión ambiental (GA), pues las investigaciones realizadas, desde ya, demostraban que, si se mantenían las tendencias existentes en aquel momento histórico, el medio ambiente global se vería seriamente afectado. En la actualidad, la situación mundial evidencia una serie de problemas ambientales, económicos y sociales que perturban la supervivencia en el planeta.

El calentamiento global inducido por las emisiones de los gases de efecto invernadero está acelerando el cambio climático y amenaza la vida de millones de personas, animales y plantas al provocar episodios meteorológicos como sequías, incendios e inundaciones cada vez más frecuentes y extremos (Banco Mundial, 2020). La tasa de extinción de especies es 1.000 veces superior a la tasa natural de extinción en la historia de la Tierra. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra que cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de vivir en un medio ambiente poco saludable (OMS, 2016). Esto supone que casi una cuarta parte del total mundial de muertes están vinculadas con la contaminación del agua, del aire y la constante exposición a productos tóxicos para la salud.

En el caso de Cuba, según Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020, los principales

problemas ambientales que afectan al país son: deterioro del suelo, estado desfavorable de los bosques, pérdida de la biodiversidad, escasez de agua, deterioro de la calidad ambiental del aire, los suelos y el agua.

La planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, denominados sistemas de planeación a largo plazo. Desde entonces, la planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan con algún tipo de este sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la proyección estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas.

A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo.

En la medida en que crece la preocupación por mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud humana, organizaciones de todo tipo están volviendo cada vez más su atención hacia los impactos potenciales de sus actividades, productos y servicios. El desempeño ambiental de una organización es de creciente importancia para las partes interesadas internas y externas. El logro de un desempeño ambiental razonable requiere de un compromiso de la organización, para un enfoque sistemático y un mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

La experiencia demuestra los importantes beneficios que reporta la implantación de un SGA, pues además de enfocar integral y activamente los aspectos ambientales, garantiza una visión homogénea del problema en todas las áreas de la organización, permite el establecimiento de metas y objetivos ambientales concretos y crea las premisas para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental y la obtención de certificaciones y reconocimientos, y garantiza una mejor imagen ante la comunidad y los clientes.

La evaluación del desempeño ambiental es un proceso interno de gestión que utiliza indicadores para proporcionar información, comparando el desempeño ambiental pasado y presente de una organización con sus criterios de desempeño ambiental. Para el proceso de diseño de un SGA es necesario que la institución cuente con una política ambiental definida, un adecuado dominio de los impactos significativos y el conocimiento de los requisitos legales y de otro tipo, que son de su competencia. Sobre la base anterior se establecen los objetivos y metas para llevar a efecto la política

ambiental de la institución.

Uno de los elementos esenciales para el diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental es la ejecución de un diagnóstico ambiental inicial de la institución, aunque no es un requisito obligatorio de la norma ISO 14001, pero se recomienda a las organizaciones que carezcan de un SGA y estén comprometidas a iniciarlo, con el fin de conocer su situación actual con respecto al medio ambiente, por medio de una revisión donde se identifican los aspectos ambientales como base para establecer dicho sistema.

BREVE REFERENTE TEÓRICO

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reconocido que los problemas relacionados con el medioambiente son cada vez más graves y ponen en peligro la propia existencia de la humanidad, por lo que una de las principales preocupaciones actuales se concreta en la forma en que ocurre la interacción del hombre con la naturaleza. En la solución a este gran desafío del contexto histórico social actual, muchos han sido los estudios e investigaciones realizadas en el plano internacional, como es el caso de Novo (1996); Leff (1997), Núñez (2006); Delgado (2008), que se han pronunciado por la urgencia de insertar la educación ambiental en los sistemas educativos de manera que favorezcan su contextualización y donde se reconozcan las potencialidades formativas que ofrece cada una de las materias de los currículos.

En el plano nacional los temas que se relacionan con la educación ambiental y la correspondiente cultura ambiental han alcanzado notoriedad y objeto de atención por la máxima dirección del Partido y del Estado cubano, (Gaceta Oficial de la República de Cuba, 1997; la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. CITMA, 1997; la Estrategia Ambiental. CITMA 2005). Todo ello refleja el marco legal y social establecido para poder garantizar la concreción de una certera cultura general e integral.

A pesar de los avances conceptuales de la educación ambiental y de la aplicación de múltiples alternativas para la educación ambiental todavía se constata insuficiencias en los trabajadores, estudiantes y docentes referidas a la identificación de las principales problemáticas medioambientales presentes en el contexto sociocultural, así como a la percepción del riesgo medioambiental presente en su escenario y la valoración de las consecuencias de sus comportamientos en el contexto socio natural.

En tal sentido, la Dirección de Ciencia e Innovación Tecnológica perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, solicitó en el año 2014 a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) la realización de las consultorías para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), acorde con la ISO 14001, las que se corresponden con la elaboración del diagnóstico ambiental, el diseño y la asesoría para la implantación del SGA. En la Facultad de Medicina No. 2 también se realizó este diagnóstico durante el curso 2014-2015, a partir del cual se detectaron un número nada despreciable de insuficiencias que afectan la salud del medio ambiente

del entorno, de los trabajadores y del ambiente de trabajo. Posteriormente en el año 2019 se realizó otro diagnóstico que mostró otro grupo de insuficiencias.

La Facultad de Medicina No. 2 en atención a su función principal de generar conocimientos para la formación de futuros médicos y brindar un servicio sostenible a la sociedad desde la cultura de la salud pública, presupone la incorporación de la competencia ambiental dentro de las competencias del futuro profesional, así como empoderar a la sociedad en general de la preocupación por el medio ambiente. Todo lo anterior conlleva a plantear en el ámbito formativo el más importante de los aspectos ambientales de la actividad universitaria en la correcta formación del alumnado. Siendo necesario además modificar el comportamiento ambiental de los trabajadores, estudiantes y docentes para el logro de un verdadero sistema de gestión ambiental.

En la estrategia se asume el compromiso de prevención de la contaminación y al ir incorporando el respeto al medio ambiente en la gestión diaria de nuestra organización, mejorando día a día el comportamiento ambiental de trabajadores, estudiantes y docentes. Para llevar a la práctica este compromiso las propuestas se relacionaron con:

1. Formar y sensibilizar al personal y a los estudiantes sobre temas medio ambientales haciéndolos partícipes de nuestro interés.
2. Lograr la mejora ambiental continua, garantizando el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente.
3. Hacer un uso eficiente de los recursos no renovables.
4. Reducir sistemáticamente la generación de residuos.
5. Lograr un manejo adecuado de las sustancias químicas, productos ociosos y caducados.

Es por ello que hemos convocado a la administración del centro, los trabajadores, docentes y estudiantes a tomar acciones que nos permitan perfeccionar la implementación del sistema de Gestión Ambiental en la institución. Se elaboró una estrategia de salud ambiental para el período 2021 - 2024 para promover la implementación del sistema de Gestión Ambiental en la Facultad de Medicina. 2, por ello se decide realizar esta investigación con el objetivo de evaluar la ejecución de la estrategia de gestión ambiental desarrollada por trabajadores, estudiantes y docentes en la facultad No 2 de Medicina de Santiago de Cuba en el periodo comprendido desde el 2021 -2022

DESARROLLO

Para evaluar la estrategia de gestión ambiental se siguió un orden lógico, cuyos resultados se fueron evaluando en la búsqueda de cumplimentar el objetivo propuesto.

A partir de las manifestaciones de los problemas identificados y de las posibles causas que lo originan, es posible encontrar una lógica formativa en la facultad que relacione lo ambiental, lo científico y lo profesional desde un proceso de formación ambiental de los trabajadores, estudiantes y docentes, en función de resolver los problemas existentes se propuso como objetivo del presente trabajo hacer un corte para evaluar la estrategia de gestión ambiental.

Se utilizaron otros métodos empíricos: Análisis de documentos como la revisión de la estrategia de gestión ambiental en ciencias médicas, en la facultad 2;

- Inductivo deductivo: permitió interpretar los resultados obtenidos sobre el estado de la educación ambiental de los trabajadores, estudiantes y docentes y realizar las inferencias correspondientes.
- Analítico sintético: permitió profundizar en el estudio de los diversos enfoques y tendencias en relación a la Planeación Estratégica y Sistema de Gestión Ambiental en la Facultad de Medicina No 2.
- Encuesta: se aplicó a trabajadores, estudiantes y docentes con el objetivo de conocer aspectos relacionados con la cultura científica ambiental.
- Entrevista: se realizó a estudiantes de todos los años, trabajadores y docentes de la facultad para evaluar el grado de conocimiento y cumplimiento de la estrategia ambiental.
- Observación: se utilizó básicamente en su variante abierta y semiestandarizada, con el objetivo de observar las dificultades existentes y conocer el cumplimiento de las actividades diseñadas en la estrategia

Los materiales empleados fueron básicamente las hojas de papel para aplicar la encuesta, computadora, impresora, libros de texto, así como todos los medios que se utilizan con sistematicidad para el desarrollo del proceso docente en las disciplinas del ejercicio de la profesión.

Se consideró una muestra de 60 estudiantes de todos los años de la carrera, a partir de un muestreo intencional, también se consideró como muestra 9 de los docentes y 12 trabajadores de diferentes frentes.

En esta investigación se realiza una evaluación parcial de la ejecución de la estrategia de gestión ambiental de la facultad en el período comprendido desde 2021 – 2022, para ello se realizaron visitas a los diferentes locales y departamentos que se relacionan con los problemas detectados, revisión de documentos, entrevistas a trabajadores, estudiantes y docentes con el objetivo de evaluar la ejecución de la estrategia en el cumplimiento de las actividades y las problemáticas aún existentes.

Se identificaron varios problemas que algunos están resueltos y otros en vías de solución entre ellos se pudieron observar:

- El Sistema de alcantarillado, aunque se han acometido muchas acciones constructivas, aún continúa con dificultades, especialmente cuando llueve; pues el registro de salida drena por rebose a la cañada que existe frente a LABEX, siendo el nivel de salida más bajo que la cañada y el vertimiento final va directamente al río San Juan.

- Existen zanjas a ambos lados de la facultad (en exteriores), que constituyen riesgos para la salud humana y animal y que a pesar de los esfuerzos realizados hasta hoy no han sido resueltos por las empresas Aguas Santiago y MICONS.

- No existen suficientes soluciones generadas por los trabajadores a problemas ambientales de la Facultad en los últimos años. Se han realizado acciones en función de integrar a la ANIR para que se realicen trabajos relacionados con los problemas de salud ambiental pero aún los resultados son insuficientes.
- La trampa de grasa de la cocina está obstruida y al no tener salida los residuales retroceden saliendo por un registro ubicado debajo del edificio de la cocina manteniendo inundada el área y provocando la proliferación de vectores y bacterias

que ponen en riesgos la vida de estudiantes y trabajadores y un olor desagradable en el área.

- Las aguas de la limpieza de los cadáveres con formol de los Laboratorios de Ciencias Básicas son vertidas directamente al sistema de alcantarillado de la Facultad, sin tratamiento previo.
- Los trabajadores no conocen **las legislaciones y normativas ambientales**.
- Las redes hidráulicas en sentido general están muy deterioradas, existen serios problemas con las llaves de derrames, por lo que muchas de ellas no existen y otras están taponeadas. Cada cuarto debe tener como promedio seis (6) llaves de derrames y solo cuentan con una o dos y muchas de estas tienen salideros. Esta situación se presenta fundamentalmente en la Residencia Estudiantil y la Cocina- Comedor.
- Los problemas de roturas, deterioros y filtraciones se dan fundamentalmente en la zona donde la tubería de agua atraviesa el atestado del piso, dado por problemas de humedad, lo que oxida la tubería, toda vez que son de hierro galvanizado y fundido. El agua llega con presión solamente hasta la tercera planta.
- En el caso del edificio docente hay que llenar tanques de fibrocemento y bidones desde el segundo piso, (donde existe la única llave de derrame en buen estado) desde esta y con una manguera se van llenando estos tanques por pisos desde el cuarto hasta el primero.
- Ineficiencia de los metros contadores de agua, lo que genera dificultades con la lectura de los mismos y el posterior pago. Existen muchos salideros, por lo que el gasto de agua es muy elevado.
- El sistema interno tiene un estado deplorable, la mayoría de las tuberías están rotas y se producen encharcamientos de aguas albañales en los sótanos de los edificios provocando gran fetidez y el consiguiente riesgo de infección, así como de proliferación de vectores.
- Toda esta situación le imprime un gran nivel de insalubridad a la Institución, lo cual se puede calificar de crítica y preocupante, más teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la provincia y la vulnerabilidad del área donde está enclavada la unidad, la que contiene en su subsuelo una de las fuentes de abasto de agua de la ciudad.
- Todos los residuales se evacúan a la misma sin ningún tratamiento previo, por lo que los impactos al medio se pueden considerar de muy críticos.

- Poseen un inadecuado comportamiento del factor de potencia, así como un mal estado de las instalaciones eléctricas, siendo críticas las redes eléctricas ya que desde los paneles generales de distribución, existen muchos registros soterrados para los diferentes circuitos, en que los conductores y empalmes están cubiertos por tierra y con un alto grado de humedad, lo que tiende a deteriorar el aislamiento del cable, todo esto sumado a la sobrecarga de corriente y otros factores, tiende a crear pérdidas energéticas.
- No existe un sistema de aterramiento físico en los equipos de pizarras eléctricas.
- No se cuenta con la instrumentación eléctrica necesaria como voltímetros, amperímetros que permitan monitorear los parámetros eléctricos principales. .
- Se mejoró la Pizarra general (PGD) y se construyó una nueva en un segundo piso, por lo que los breques no tienen peligros en estos momentos, pero aún quedan registros eléctricos que permanecen con agua por no tener por donde drenar. Todo esto crea corrientes parasitas que aumentan considerablemente el consumo eléctrico.
- Mal estado técnico y obsolescencia de los equipos, fundamentalmente en las diferentes áreas del edificio docente, donde la mayoría de los equipos de aire acondicionado están rotos y el resto ya están obsoletos (más de 15 años de explotación).
- En el almacén de víveres funciona un solo compresor de las cámaras de refrigeración y el resto de ellas están rotas, afectando el funcionamiento del comedor, la puesta en peligro de la conservación de los alimentos y la brecha para la entrada de bacterias a las cámaras de conservación.
- El local donde están los grupos electrógenos demanda de un mantenimiento general, incluido el arreglo del techo y pintura.
- Las calderas trabajan solo 6 horas con un consumo horario entre 30 y 32 lts / h (según fabricante), por lo que deben consumir entre 180 y 192 lts/ día. La válvula de seguridad de la caldera no. 1 está defectuosa. La bomba de agua está defectuosa, no tiene presión. La caldera debe trabajar a 5 atmósfera, de otro modo la bomba de agua no trabaja bien y no entra el agua a la caldera, esto provoca poca presión del vapor y menor eficiencia. Mal estado del gorro de la chimenea, cayendo agua en la caldera cuando llueve, obstruccionando la salida de humos y gases.
- Mal estado del techo del local donde se encuentran las calderas.
- La calidad del aire tanto exterior como interior se puede evaluar como de poca significación, pues aunque no se hayan hecho mediciones, se puede evidenciar la contaminación del mismo, atendiendo a dos aspectos fundamentales, el primero

relacionado con las emanaciones gaseosas (gases y vapores), solidas (polvo y hollín), térmica producida y emanada por la caldera, cocina y gases vapores y fetidez producidas por las emanaciones de las tupiciones y derrames de los registros sanitarios en los sótanos de las edificaciones de la institución, lo que agrava además la situación higiénico sanitaria de la misma.

- En el caso de las tupiciones en los sótanos de las edificaciones, (los que provocan sistemáticamente vertimientos y derrames de aguas fecales por zonas tributarias a las mismas con la pestilencia, suciedad y graves niveles de contaminación ambiental asociada), se ha puesto en reiteradas ocasiones en conocimiento de las autoridades competentes, (existen evidencias), y hasta la fecha no se ha resuelto tan grave y comprometedor situación higiénica - sanitaria, por lo que aseguramos con las evidencias necesarias, que la entidad tiene conocimiento y trata de controlar sus emisiones, pero les faltan los recursos necesarios, tanto para las reparaciones y mantenimientos de las calderas y cocina- comedor, como para la nueva construcción o sustitución integral del sistema de alcantarillado.
- Es importante significar que no existen sistemas de tratamiento de las emisiones contaminantes a la atmosfera, tampoco sistemas de extracción de gases, ventilación o climatización en Cocina –Comedor, las Calderas, Laboratorio de piezas anatómicas (Cadáveres) y almacén de productos químicos.
- Debido al deficiente manejo del combustible en el área de los tanques que lo almacena, para dar servicio a las Calderas y Grupos Electrónicos, se produce vertimiento de diesel al sistema de drenaje existente y al suelo provocando contaminación del mismo. (Se violan la NC 27: 1999 y NC 96-38:83 “Protección contra Incendios. Tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Conexiones e Instalaciones”.)
- La recogida de residuos sólidos de la Facultad se realiza por dos vías: Carretillas con tracción animal y los carros de servicios comunales. En el caso de las primeras, se recogen los desechos sólidos del supiadero que existe en las áreas exteriores de los edificios 1 y 2 de la Residencia Estudiantil y son llevados al vertedero localizado en la Republica. En el segundo caso, los carros de comunales, recogen el resto de los desechos domésticos (papel, cartón hojarasca, chapea de áreas exteriores, envases plásticos, etc.) que son acumulados en los tanques habilitados para ello.
- Existen productos químicos en un almacén, que no cumplen con las regulaciones para el almacenamiento y su adecuado manejo, no tienen fecha de vencimiento y tienen más de 20 años de existencia, muchos están declarados ociosos y caducados. Sin identificar existen 26 reactivos químicos. (Gaceta Oficial, 2009. Resolución del CITMA 136/2009.)

- El encargado del almacén no dispone de los medios de protección adecuados para la manipulación de los productos químicos existentes. Existen 38 productos químicos ociosos y 47 caducados, todos con condiciones deficientes de almacenamiento, por lo que urge buscarle la solución a esta situación para gestionar su adecuada disposición final. Se violan el Decreto ley No. 309/2013 “De la Seguridad Química” y la Resolución No.136/2009 del CITMA.
- Tienen identificados 78 productos químicos como desechos peligrosos, y 26 productos no clasificados. Los mismos no tienen adecuadas condiciones de almacenamiento, violándose Resolución 136/2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente “Reglamento para el manejo integral de desechos peligrosos”.
- El almacén de misceláneas posee parlet de madera, lo que es una violación, debiéndose cambiar para metálicos. Inadecuado almacenamiento, en cuanto a la conformación de las estibas, muchas de ellas no están separadas de la pared. La ventilación natural no es la adecuada, ya que la instalación está muy cerrada y solo cuenta con una puerta de entrada, además de tener ventanas de pivote vertical de cristal fijo en alto, lo que impide abrirlas, sumado al hecho de la incidencia directa del sol en las fachadas principal y lateral del mismo, lo que contribuye al aumento de la temperatura al interior del almacén. La iluminación natural es buena, no así la artificial que cuentan con lámparas, las cuales la mayoría no tienen bombillos. El piso del almacén es de cemento rustico, está en mal estado presentando desconchado en muchas de sus partes, lo mismo sucede en las cámaras fría y de conservación, esto trae consigo el desarrollo de bacterias y vectores producto de la humedad que conservan los mismos de forma permanente, lo que constituyen factores de riesgos significativos para los estudiantes, trabajadores y restos del personal.
- El local donde están los paneles de los compresores de la cámara de conservación no tiene puerta. Los compresores tienen una capacidad de un cuarto de presión funcionando solo el de congelación, el resto de ellos están rotos. Los compresores fueron detectados por COPEXTEL, pero aún no han resuelto su arreglo y puesta en marcha.
- No cumplen con las condiciones higiénicas necesarias, los pisos están en muy mal estado, lo que contribuye a la generación de bacterias. No tienen todas las condiciones de inocuidad requeridas NC- ISO 22000: 2007. Sistema de Gestión de la Inocuidad. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria.
- Local pequeño, que no reúne las condiciones necesarias para la actividad que realiza. Posee falta de ventilación, pues aunque cuentan con ventanas, estas están clausuradas y las estibas las cubren, todo esto contribuye a que la iluminación y ventilación natural y artificial sean deficientes, contando además con un solo ventilador

en el local, lo que no garantiza el confort deseado. El piso está en mal estado, siendo este de cemento rustico. Existe deficiente almacenamiento de los productos incumplándose las normas previstas para ello. El mobiliario está en mal estado. En el local debido al hacinamiento existente hay mucho polvo y humedad, constituyendo factores de riesgos para sus trabajadores y personal en general.

- *El Depósito de libros* es un local pequeño en función del volumen de ejemplares que posee. Aunque posee ventanas, las mismas están clausuradas y algunas poseen tablillas rotas, además de no estar enrejadas, por lo que no tiene seguridad. No cumple con las Normas de protección contra incendio, ni de conservación de los medios bibliográficos, independientemente de que existe convenio con Labiofam para la desinfección de los mismos. Dentro del local existe mucha humedad que afecta los medios bibliográficos existentes, y por ende a la salud de los trabajadores (enfermedades respiratorias agudas). No cuentan con los medios de protección necesarios. No está climatizado el local y no tienen ventiladores ni extractores de aire, acumulándose el polvo. La iluminación artificial es adecuada. El estado de las condiciones higiénico- sanitarias propician la aparición de vectores. La colocación de los libros es deficiente y no tienen el mobiliario requerido para su almacenamiento. Prácticamente no existe pasillo de circulación lo que hace engorroso su funcionamiento.
- La situación higiénica- sanitaria que presenta la Facultad de Ciencias Médicas No. 2, en sentido general es muy delicada y peligrosa, incrementándose sistemáticamente, por un lado, por la gran obstrucción de la red de alcantarillado, drenaje y elementos complementarios como son las trampas de grasas y los registros. A ello se le suma la problemática que presenta el sistema de distribución y abasto de agua interno de la misma, por cuanto de forma similar está en franco deterioro tanto las tuberías como las llaves de derrames, equipos sanitarios, lavamanos, etc. Por otro lado está el deterioro de la construcción civil, la que no ha recibido mantenimiento y reparación desde que fue construida, nos estamos refiriendo a: impermeabilización, carpinterías, piso, mobiliarios, etc., así como la revitalización de las jardinerías interiores y exteriores.
- El estado del conjunto edificatorio de la Facultad, (nos estamos refiriendo a la construcción civil), es crítica, debido a lo siguiente: Mal estado de carpinterías. (Edificios No 4, 1,2 y Anfiteatro); Desconchados de paredes. (Residencia Estudiantil, Cocina, Baños, etc.); Mal estado de los pisos. (Cocina, Baños); Mal estado de servicios sanitarios: carencia de mobiliario, falta de higiene en los que existen. (Residencia Estudiantil, Edificio Docente); Mal estado de las áreas de servicios: Área de lavado.(Residencia Estudiantil)

- No se cumple con las Normas y Legislaciones vigentes en materia de ambiente laboral, así como con las medidas de protección de la salud de los trabajadores, por cuanto aún existen muchos factores de riesgos ambientales no resueltos.
- En el Banco de problemas no vienen reflejados ningún aspecto que tengan incidencia ambiental explícita. Es obvio que el trabajo de la salud ya lleva implícito mejoras ambientales, pero en función de las problemáticas encontradas en el diagnóstico que se presenta, en el banco de problemas no se enuncian las encontradas referidas a: Funcionamiento de la caldera; Mejora de la Cámara fría y de conservación; Manejo de desechos peligrosos; Inocuidad; Sustitución de gases refrigerantes; Mejoramiento del funcionamiento de los tachos; Insulación de tuberías; Contaminación del suelo, agua y atmosfera, etc.
- No existen soluciones generadas por los trabajadores a problemas ambientales de la Facultad en los últimos tres años. En este año se han realizado acciones en función de integrar a la ANIR para que se realicen trabajos relacionados con problemas serios de la Facultad como los existentes en cocina comedor referentes a las pérdidas de vapor y deterioro de las redes de desagüe y de aguas albañales ante la no disponibilidad de financiamiento para asumir inversiones necesarias en este sentido.
- La Facultad no utiliza técnicas de comparación para evaluar su desempeño ambiental con respecto a otras Facultades similares tanto del ámbito nacional como internacional con el fin de promover mejoras.
- Tienen establecido el código de ética de los trabajadores y cuadros, pero el mismo no refiere en su contenido un compromiso ambiental.
- No promueven programas y proyectos de mejora de la salud ambiental que se desarrollen en el ámbito comunitario.

Para la priorización de los problemas se aplicó el Método de Renqueo. Los resultados obtenidos se analizaron para su posible solución y se agruparon en dos problemas principales:

- Relacionado con el desconocimiento a los procedimientos metodológicos para la formación en salud ambiental.
- Relacionados con la situación de insalubridad que presenta la Facultad que entraña riesgos para la salud de trabajadores, estudiantes y la comunidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El trabajo de la salud ya lleva implícito mejoras ambientales en función de las problemáticas encontradas en el diagnóstico que se presenta. Se han realizado acciones entre las que encontramos

la creación de un equipo de gestión ambiental de la institución con sus respectivas funciones.

- Se creó la cátedra de "Medio Ambiente y la influencia en el estado de salud de la población" conformada por trabajadores, estudiantes y docentes.
- No se cuenta con licencia ambiental. Se trabaja en la información necesaria para poder obtenerla en el año 2023
- Se realizó inspección con el objetivo de verificar el control y el uso racional y eficiente que sobre los portadores energéticos tiene la entidad. Las deficiencias detectadas y que aún no se han podido solucionar, dependen fundamentalmente de inversiones y de suministros de recursos materiales. La evaluación resultó aceptable; además la entidad ha logrado la implementación de un sistema de gestión energética acorde a lo establecido por la R-152 del MINEM.
- En la visita realizada en el mes de agosto con el objetivo de evaluar las condiciones para el reinicio del curso docente se encontraron que se estaban trabajando en las deficiencias encontrados que la mayoría depende de recursos tecnológicos deficitarios en el país
- Se trabaja en una propuesta de un proyecto de investigación, la cual tiene como salida el tratamiento de la educación ambiental desde lo curricular.
- Se trabaja como estrategia curricular de la dimensión ambiental en los planes de estudio de pre y postgrado a través de exámenes de premio, cursos optativos, tiempos electivos, cursos propios etc.
- Se han realizado capacitaciones y cursos de superación a los docentes y trabajadores donde se trata las regulaciones ambientales entre otras.
- De los 4 edificios de beca se reparó uno con la sustitución del 100% de sus redes hidrosanitarias, se trabaja en la reparación del edificio docente, no existen salideros de vapor en redes vinculadas a la cocina comedor gracias a la sustitución de tuberías y válvulas.
- No existe programa de educación ambiental. No obstante en el marco de las actividades de ciencia y técnica, y de preparación para la defensa de la institución se han impartido conferencias sobre este tema. Por ejemplo: Conferencia de la Tarea Vida, Uso racional de los recursos hidráulicos, el programa suma tu gota, principales consecuencias del cambio climático

A pesar de estas y otras acciones aún existen muchos factores de riesgos ambientales no resueltos identificados en las visitas realizadas a las diferentes áreas de resultados claves. Más del

70 % del personal que se le aplicó la prueba de desempeño dominaban los procedimientos metodológicos para la formación en salud ambiental. Desde lo curricular se da tratamiento a los temas medio ambientales concebidos en la estrategia de la carrera durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas que así lo propician.

CONCLUSIONES

- La calidad de la ejecución de la estrategia de gestión medio ambiental se encuentra afectada.
- Persisten insuficiencias en los recursos materiales y tecnológicos
- Se mantiene el desconocimiento sobre cultura científica ambiental en los estudiantes, trabajadores y docentes a pesar de darle tratamiento al tema en actividades en pre y postgrado.

RECOMENDACIÓN

Realizar estudios de efectividad a los resultados obtenidos

REFERENCIAS

Armijo, M. (2009). Manual de planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público.

<http://148.202.167.116:8080/jspui/handle/123456789/3718>

Banco Mundial (2020). *Contaminación atmosférica: confinada pero no detenida por la COVID-19*.

<http://www.bancomundial.org>

CITMA (1997). *Estrategia Nacional Ambiental*. Ciudad de La Habana: Ediciones Geo.

CITMA (2005). *Estrategia Ambiental Nacional 2005/2010*.

Cuba. (1981). *Constitución de la República de Cuba*. Editora Política.

Delgado Díaz, J. (2008). La revolución del saber y la bioética. *Revista Honda*. No24. La Habana.

Díaz Granados Bricuyet, L. M., Leyva Martínez, M., Espinosa, J. Á. (2015). ¡ Urgencia formativa! Una educación ambiental martiana. *Mendive. Revista de Educación*, 13(3), 279-285.

<http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/761>

Espinosa Ramírez, J. Á., Díaz Granados Bricuyet, L. M. (2016). La formación ambiental de los estudiantes. Recomendaciones para su consideración en la universidad. *Revista Universidad y Sociedad*, 8(3), 13-22.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202016000300002&script=sci_arttext

Gaceta Oficial de la República de Cuba. (1997). *Ley No. 81 del Medioambiente*. Edición extraordinaria, año XCV, 11 de julio de 1997

Gaceta Oficial. (2009) *Resolución No. 136/2009*. La Habana: CITMA.

<http://www.medioambiente.cu/legislacion/R-136-09-CITMA.pdf>

García Melián, M., del Puerto Rodríguez, A., Romero Placeres, M., Santiesteban González, B. (2009). Premisas de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*, 47(1).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30032009000100007&script=sci_arttext

Juncos, S. B. (2008). *Planificación estratégica de recursos humanos: análisis de una Organización de Salud*.

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-515032>

Leff, E. (1997) Conocimiento y educación ambiental. *Formación Ambiental*. 7(17):9, México, D.F: LSF/UICN-CEC.

Novo, M. (1996). La Educación Ambiental formal y no formal: dos sistemas complementarios. *Revista Iberoamericana de educación*, 11, 75-102.

<https://rieoei.org/RIE/article/view/1158>

Núñez, J. (2006). Gestión del conocimiento científico en las universidades. *la nueva universidad cubana y su contribución a la universalización del conocimiento*. La Habana: Félix Varela.

Ordóñez Díaz, M. M., Montes Arias, L. M., Garzón Cortés, G. D. P. (2018). Importancia de la educación ambiental en la gestión del riesgo socio-natural en cinco países de América Latina y el Caribe. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), 345-363.

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582018000100345&script=sci_arttext

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2016). *Cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente*.

<https://www.who.int/es/news/item/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments>

Rodríguez Sánchez, D. (2021). Evaluación de la gestión ambiental de la Empresa Cubana de Lubricantes, Santiago de Cuba. *Anuario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, 12, 208-231.

<https://anuarioeco.uo.edu.cu/index.php/aeco/article/view/5187>

Tejeda González, R., Montero González, Y., & Machín Pérez, D. (2021). Acciones pedagógicas con enfoque interdisciplinar para la educación ambiental. *Acción*, 17.

<http://200.14.49.137/index.php/accion/article/view/161>.

Torres Ramírez, . E. de los M. ., Díaz Granado Bricuyet, L. M., Pérez Mendoza, Y., Chávez Chóez, M. G. (2018). LA CULTURA AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS DEL NIVEL MEDIO: UNA ALTERNATIVA PARA SU TRATAMIENTO. *Didáctica Y Educación ISSN 2224-2643*, 9(2), 289–298.

<https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/767>

Vecino Alegret, F. (2004). La universidad en la construcción de un mundo mejor. En *Conferencia magistral ofrecida en la inauguración del IV Congreso Internacional de la Educación Superior "Universidad*.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.